

**АККЛИМАТИЗАЦИЯ И ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ ГРАНАТА В УСЛОВИЯХ
ЗАСОЛЕННЫХ И ГАЛЕЧНИКОВЫХ ЗЕМЕЛЬ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ**

А.Ш.Эшпулатов

Магистр факультета плодовоовощеводства и виноградарства, КУБГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009472>

***Аннотация.** Гранат представляет собой полукустарник или кустарник, либо невысокое деревце с хорошо разветвленной кроной. Его высота может иногда достигать 6-метровых показателей. Если побег у растения годовалый, то его венчает острое шипообразное образование. Некоторые ветви усыпаны колючками. Расположение листы супротивное либо мутовчатое (то есть когда листовые пластины собираются в группы по несколько штук). Форма листы овальная, окрас светло-зеленый, в длину листовая пластина может достигать 3 см. Кромка цельнокрайняя, обратная сторона обладает более светлым тоном.*

***Ключевые слова:** гранат, климат, отводка, посадка, семена, гибрид, сорта, деградация, борозда, урожайность, культура, удобрение.*

Климат Ферганской долины несколько различается по районам в зависимости от их высотного положения, близости к горам и удалении от западной открытой, наиболее засушливой ветреной части долины.

Климат характеризуется сухостью, резкой континентальностью и продолжительностью безморозного периода.

По климатическим условиям Ферганская долина относится к Центральной хлопковой зоне. Западная и центральная части ее представляют собой зону пустыни с ничтожно малым количеством осадков. В восточной, северо- и юго-западной предгорной частях долины количество осадков возрастает от полупустыни к поясу эфемеровых степей светлых и типичных сероземов и горных сухих степей – темных сероземов, с удлинением влажной весенней фазы.

Если рассмотреть карту типов почв долины, очевидно, что основную массу почвенного покрова составляет непосредственно в пойме современной и древней – луговые, лугово-болотные, лугово-сероземные почвы; к периферии конусов выноса приурочены солончаковые почвы; высокие и подгорные долины, а также верхние речные террасы характеризуются различными типами горных почв, начиная от горных сероземов до горнолесных черно-бурых и гравелистых. Достаточно большую площадь занимают сероземы и сероземо-серобурые почвы. Особое место занимают песчано-бугристые почвы Центральной Ферганы, имеющие явно эоловое происхождение.

Цветы, которые образуются на гранатовом дереве обоеполые - имеются длинно-пестичные бутоны, которые раскрываются на прошлогодних побегах, и они впоследствии всегда образуют плоды на гранате. А также образуются и цветки с короткими пестиками, которые произрастают на ветвях этого года, но в плодоношении участия не берут. Окрас цветков Рунісі всегда красивого ярко-красного оттенка. Бутоны собираются в соцветия своеобразной формы, которые имеют вид кисти или пучка. Внутри чашечки цветка расположены многогнездовая завязь. Процесс цветения происходит в мае-июне. Интересно, что первые бутончики цветков начинают закладываться на гранате еще в

осенний период, но с приходом холодов они прекращают развиваться и «засыпают» до прихода теплых весенних деньков.

Также при выращивании плодового деревца граната требуется не забывать, что цветковые почки первого поколения начинают распускаться одновременно с ростом листовых пластин, а цветковые почки второго - уже будут формироваться только после того, как образуются почки на приросте этого года (их еще называют кольчатками), которые берут свое начало на двухгодичных основных ветвях.

Размер вызревающих плодов также зависит от сорта. Он может быть, как средним, так и довольно крупным. Цвет кожуры и ее толщина также разнообразна, но оттенок в основном меняется с оранжево-желтой до буро-красной. Внутри отделенными пленчатыми перегородками располагаются множественные зернышки. Иногда их число может достигать в одной гранатине до 1000 единиц. Зерна обволакивает сочная оболочка - пульпа, а внутри имеется семечко. Окрас мякоти может быть от бледно-розового до темно-вишневого. Сок в основном сладковато-кислый с некоторой терпкостью (она обеспечивается присутствием дубильных веществ), но есть сорта и с совершенно сладким вкусом.

Гранат обыкновенный (*Punica granatum*) относится к виду растений, входящих в род Граната (*Punica*) из семейства Дербенниковых (*Lythraceae*). Свое название на латыни этот представитель флоры получил в честь народности, которая проживала на территории современного Туниса и носила наименование «пунической», а гранат носит имя, произошедшее от слова «*punicus*», что переводилось еще и как карфагенский. Еще с седой древности этот прекрасное плодое дерево был известен людям, о нем писали древние авторы, такие как Геродот, Гомер и Теофраст. Часто у многих народов за строением плода - гранатины, (именно так необходимо называть данный фрукт), его именуют «зернистым яблоком».

Гранат размножают отводками, корневыми отпрысками и черенками. Наиболее простой и доступный способ размножения - это черенкование с предварительной высадкой в школу. Черенки нарезают перед закрытием или весной после открытия кустов из однолетних, хорошо созревших побегов. Длина черенка должна быть 30-35 см, толщина в окружности 1,5-2,5 см. Нарезанные черенки немедленно прикапывают землей, так они сохраняются до высадки на гряды в школу. Гряды хорошо готовят: почву перекапывают на глубину в 20-30 см, удобряют перепревшим навозом, тщательно боронуют с выборкой сорных трав, корневищ и мусора. Перед посадкой почву хорошо увлажняют. Сажают рядами, лучшим временем для посадки черенков граната считается весна - март-апрель, когда минуют заморозки.

Черенки, заготовленные осенью, хранят прикопанными в траншеях. Весной, перед посадкой черенки выкапывают, сортируют, в течение суток вымачивают в йоде, а затем высаживают в грядку на расстоянии 10-12 см в рядке и между грядками 70-80 см. После высадки дается обильный полив, что способствует хорошей осадке почвы и закреплению в ней черенка. Уход за саженцами состоит в рыхлении почвы, удалении сорняков и поливах.

Примерное распределение поливов по месяцам: в марте - один, апреле - один, мае - два, июне - три, июле - три, августе - два. С сентября поливы прекращают, иначе затянется вегетация и древесина саженцев не вызреет. Выкапывают саженцы после сброса листьев,

во второй половине октября, начале ноября. Перед выкопкой почву, занятую саженцами, за четыре-пять дней поливают. Выкапывать саженцы лучше весной, непосредственно перед посадкой их на постоянное место, в конце марта или начале апреля.

Гранатовые кустарники на зиму следует укрывать землей. Эту операцию проводят после сброса листьев, до наступления морозов. Предварительно, за пять-шесть дней дают полив. Закрывают кусты весьма осторожно, чтобы избежать поломки основных стволов, сначала камышом, а потом уже землей. Кусты для прикопки ежегодно пригибают в одну и ту же сторону.

Весной, после заморозков, примерно с 15 апреля гранат открывают, выправляют на подпорку, почву удобряют и перекапывают на глубину 15-20 см, вокруг куста делают приствольную чашу и проводят полив. За вегетационный период дают восемь поливов.

Обрезкой удаляют переплетенные, поломанные и сухие ветви, оставляя на кусте три-четыре основных ствола.

Плоды граната защищают от прямых лучей солнца, подвязывая ветви так, чтобы плоды прикрывались листьями.

REFERENCES

1. Микеладзе А.Д. Субтропические плодовые и технические культуры. М.1988, 285с.
2. Нуралиев Ю. Лекарственные растения. – Душанбе, 1988. – 285с.
3. Розанов Б.С., Эшонкулов У., Массовер Б.Л. Субтропические плодовые культуры Таджикистана. //Обзор, Душанбе, 1974. - 45с.
4. Султонджонов А. Вопросы промышленного размножения субтропических плодовых культур в условиях Таджикистана. Сборник научных трудов НПО «Богпарвар», т. VII «Селекция и агротехника субтропических и цитрусовых культур». с.81-87.
5. Рекомендации по удобрению гранатовых садов в условиях юга Таджикистана.- Душанбе, 1988. - 8с.
6. Рекомендации по борьбе с вредителями и болезнями садов и виноградников и шелковицы. – Душанбе, 1997